

© А. А. Тищенко

СТРУКТУРА ГНЕЗДОВОЙ ОРНИТОФАУНЫ ГОРОДА РЫБНИЦА
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (ПРИДНЕСТРОВЬЕ)

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко»,
Приднестровская Молдавская Республика, 3300, г. Тирасполь, ул. Покровская, д. 128

Тищенко А. А. Структура гнездовой орнитофауны города Рыбница в начале XXI века (Приднестровье). – В городе Рыбница в начале XXI-го века гнездились 52 вида птиц. В селитебной зоне города гнездились 34 вида, в промышленной зоне – 27 видов, на кладбищах – 23 вида, в городском парке – 8 видов. Суммарная плотность птиц составляла от 320,1 до 2 201,5 пар/км². Экосистема реки Сухая Рыбница обеспечивала гнездование 10 видов лимнофильных птиц. Доминантами в гнездовом населении птиц являлись: *Passer domesticus* и *Delichon urbica* (в селитебной и промышленной зонах), *Lanius collurio*, *Acanthis cannabina* и *Passer montanus* (на кладбищах), *Chloris chloris*, *Passer montanus* и *Fringilla coelebs* (в парке). Среди водно-болотных угодий преобладали: *Acrocephalus arundinaceus*, *Gallinula chloropus*, *Cuculus canorus* и *Acrocephalus scirpaceus*.

Ключевые слова: птицы, распространение, гнездование, видовой состав, численность.

Введение

Современный город – сложная система, включающая в себя комплекс антропогенных и некоторых природных биотопов: ассоциаций, фаций [19]. Основной ассоциацией города является селитебная зона, изучение орнитофауны которой имеет наибольшее значение. Наряду с селитебной зоной, ряд городов включает в себя обширную промышленную зону, представляющую собой наиболее измененную и относительно молодую ассоциацию урбанизированного ландшафта. Ботанические сады, парки, старые кладбища любого города являются промежуточными элементами между природными биотопами и типично городской средой. Они сохраняют и привлекают представителей региональной фауны, способствуют процессу адаптации и расселению животных в городе. Кладбища являются наиболее распространенными озелененными территориями, и присущи большинству населенных пунктов. Интересно, что степень беспокойства птиц на кладбищах, принадлежащих к различным религиозным конфессиям, отличается. Наименьшее влияние человека испытывают мусульманские кладбища, на которых наблюдается очень высокое разнообразие птиц [12]. В Приднестровье большинство кладбищ являются христианскими, иудейскими и смешанными, испытывающими существенную нагрузку со стороны человека. Парки имеются не во всех приднестровских городах, и не все они имеют существенное значение для птиц. Так, типично городские, небольшие парки (например, в Рыбнице) вряд ли могут влиять на формирование авифауны города. В то время как старые крупные парки, например, парк П. Х. Витгенштейна в г. Каменке [18], представляют собой своеобразные «оазисы» – рефугиумы, привлекающие разнообразных птиц, подчас редких для региона или нехарактерных для урбанизированного ландшафта данной местности.

Гнездящиеся птицы являются ядром фауны, имеют наибольшее значение в формировании местных биоценозов, хозяйственной практике и зоогеографическом анализе [4], их гнездование в урбанизированном ландшафте является подтверждением наличия устойчивой экологической связи того или иного вида с этой территорией [11]. По мнению Н. Н. Данилова [6] полный комплекс свойств, характеризующих популяцию и обеспечивающих ее функциональное единство, проявляется только на гнездовой территории.

Поэтому наибольшее внимание нами было уделено изучению репродуктивных сообществ птиц в различных структурных элементах урбандиапоза региона.

Рыбница – небольшой промышленный город, расположенный на берегу Днестра на севере Приднестровья (ПМР), с населением около 48 тыс. чел. (2025 г.) и площадью около 25 км². Первое письменное упоминание Рыбницы относится к 1628 г. [13]. Основной ассоциацией города является селитебная зона (фации «индивидуальной застройки», «многоэтажных домов»). Промышленная зона включает металлургический, цементный и прочие заводы и предприятия. Озелененная зона представлена кладбищами (самые старые из сохранившихся были основаны в конце XIX-го века) и небольшим парком, расположенным в центре города.

Помимо биотопов, относящихся непосредственно к урбанизированному ландшафту, в пределах застройки г. Рыбница имеются включения других ландшафтов – рудерального (пустыри) и водно-болотного – малая река Сухая Рыбница (местами ее русло переходит в небольшие озера, максимальный размер одного из них 60×150 м), протекающая через селитебную зону (фация индивидуальной застройки) и впадающая в Днестр, образуя «дельту» заросшую тростником *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. Наиболее крупный «пустырь» (примерно 50 × 200 м) расположен на известняковом склоне южной экспозиции (в районе ул. О. Кошевого). Растительность этого «пустыря» представляла собой сохранившийся фрагмент петрофильного фитоценоза: *Festuca valesiaca* Gaudin, *Botriochloa ischaemum* (L.) Keng, *Salvia nutans* L., *S. nemorosa* L., *Jurinea calcarea* Klok., *Marrubium* sp., *Thymus* sp. и другие с незначительным участием кустарников и деревьев: *Cotinus coggygria* Scop., *Rosa canina* L., *Ligustrum vulgare* L., *Elaeagnus angustifolia* L., *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle, *Pinus pallasiana* D. Don). Без рассмотрения авифауны водно-болотных угодий и пустыря, считаем, что характеристика гнездовой орнитофауны г. Рыбница будет неполной.

Сведения о птицах г. Рыбница в литературе отсутствуют.

Материал и методы исследования

Учеты птиц, гнездящихся в селитебной зоне, на кладбищах и в парке г. Рыбницы проводились в 2003 г., в промышленной зоне – в 2005 г.

В качестве методической основы при проведении маршрутных учетов были взяты работы А. П. Кузякина [9] и В. И. Щеголева [21]. Расчет обилия птиц производился по формуле, предложенной Р. Л. Наумовым (1965, цит. по: [4]). Учеты птиц в пределах кладбищ «Городское» (0,060018 км² в 2003 г.), «Старое христианское» 0,011456 км² (общая площадь – 0,071474 км²) и в парке (0,0375 км²) г. Рыбницы, производились площадочным методом, где в качестве «пробной площадки» принималась вся территория того или иного выдела (т. е. велся сплошной подсчет пар с последующим пересчетом их численности на обследованную площадь). Маршрутный учет лимнофильных птиц, гнездящихся вдоль реки Сухая Рыбница, осуществлялся на расстоянии 3,5 км (плотность птиц не рассчитывалась, указывается количество зарегистрированных пар).

Протяженность учетного маршрута в селитебной зоне составляла 8,3 км. Он проходил через различные районы города, захватывающие фации многоэтажных домов (5–16 этаж.), индивидуальной застройки, скверы: «ул. Севастопольская / ул. Индустриальная → ул. Севастопольская → ул. Гвардейская → ул. Мичурина → ул. Победы → ул. Титова → ул. Садовая → ул. Вальченко → ул. Кирова → ул. Мицкевича → ул. Костюшко → ул. Степная → ул. Кошевого → ул. Бородинская → ул. Комарова / ул. Севастопольская». В промзоне г. Рыбницы маршрутный учет (L – 4,4 км) проводился по периферии «Молдавского металлургического завода», Рыбницкого цементного комбината и др.

Систематика птиц приводится по Л. С. Степаняну [16]. Доминантами по обилию считались виды, доля участия которых в населении по суммарным показателям составляла 10 % и более ($D_i > 10$) [9], субдоминантами – виды, индекс доминирования которых находился в пределах от 1 до 9 [14].

Птицы, как и другие организмы, образуют сообщества, которым могут быть присвоены названия по 1–2 (изредка более) доминирующим видам, с перечислением видов (в порядке убывания долевого участия) составляющих в сумме с доминантами более 75 % (доминанты подчеркиваются), а также указания, в скобках, суммарной плотности населения птиц для обследованных местообитаний в особях (парах)/км² [7]. Подобное буквенное выражение орнитоассоциаций производится с целью выявления некоторых особенностей группировок птиц, входящих в те или иные варианты населения. При определении названий орнитоассоциаций и классов населения птиц мы, в отличие от В. Д. Захарова [7], использовали латинские названия видов по аналогии с геоботанической системой Браун-Бланке [3].

Типы фауны птиц приведены по Б. К. Штегману [20]. Расчет индексов разнообразия Шеннона, выравнивания распределения особей Пиелу, концентрации Симпсона производился по формулам, представленным в работе В. Д. Захарова [7]. Распределение видов по экологическим группировкам производилось на основе работы В. П. Белика [4]. Принадлежность к трофическим группам определялась с учетом данных Ю. В. Аверина с соавторами [1, 2], В. П. Белика [4], М. Е. Никифорова с соавторами [10] и личных сведений.

Степени синантропии (S_i) птиц вычислялись по формуле Nuorteva (1963) (цит. по: [15]). Для расчета индекса синантропизации применялась формула Jędrzykowski (1979) (цит. по: [8]). При этом использовались средние значения между показателями обилия птиц, полученных для природных биотопов, расположенных в северном и центральном Приднестровье: лесов и скалистых берегов Днестра «Петрофильного комплекса Рашков»; наземных биотопов заповедника «Ягорлык» [17]. Для измененных (промежуточных) биотопов, при вычислении степеней синантропии использовались показатели обилия птиц, гнездящихся в парке г. Каменка [18]. Гнездование в селитебной и промышленной зонах города хохлатого жаворонка *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758) и золотистой шурки *Merops apiaster* Linnaeus, 1758, обусловлено наличием, на данном этапе развития города, некоторых иноландшафтных биотопических включений и элементов (пустыри, отвесные обнажения глинистых пород), в связи с чем степень синантропии этих видов можно считать «неправильной» [15] и не учитывать.

Результаты и обсуждение

В селитебной зоне города было обнаружено 34 вида гнездящихся птиц, в промышленной зоне – 27 видов, наименьшее число видов (n-8), населяло городской парк (табл. 1).

Таблица 1

Структура гнездовой орнитофауны преобразованных биотопов и парка г. Рыбница

Вид	Селитебная зона		Промышленная зона		Парк
	пар/км ²	S_i	пар/км ²	S_i	пар/км ²
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<i>Columba livia</i>	176,7	100	26,5	100	–
<i>Streptopelia decaocto</i>	119,5	90	7,6	59	–
<i>Asio otus</i>	1,0	54	–	–	–
<i>Athene noctua</i>	1,0	67	1,9	81	–
<i>Apus apus</i>	22,1	100	–	–	–
<i>Merops apiaster*</i>	4,0	[51]**	–	–	–
<i>Jynx torquilla</i>	1,0	–12	–	–	–
<i>Dendrocopos syriacus</i>	6,0	51	1,9	26	26,7
<i>Hirundo rustica</i>	40,1	100	63,3	100	–
<i>Delichon urbica</i>	259,0	100	90,9	100	–
<i>Galerida cristata</i>	2,0	[74]	3,8	[85]	–
<i>Motacilla alba</i>	10,0	56	19,0	71	–

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6
<i>Lanius collurio</i>	10,0	-46	31,6	-16	-
<i>Oriolus oriolus</i>	5,0	25	1,9	13	26,7
<i>Sturnus vulgaris</i>	34,4	59	18,9	54	26,7
<i>Pica pica</i>	5,0	10	1,9	-37	-
<i>Corvus monedula</i>	-	-	10,8	100	-
<i>Corvus frugilegus</i>	8,8	51	-	-	-
<i>Corvus cornix</i>	2,9	-45	-	-	-
<i>Sylvia atricapilla</i>	6,3	-13	2,4	-25	26,7
<i>Sylvia curruca</i>	10,3	23	3,3	-5	-
<i>Phylloscopus collybita</i>	3,0	-62	3,8	-60	-
<i>Muscicapa striata</i>	10,0	39	-	-	-
<i>Oenanthe oenanthe</i>	-	-	25,3	95	-
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	20,1	-7	7,6	-43	-
<i>Phoenicurus ochruros</i>	28,9	36	11,9	0	-
<i>Luscinia luscinia</i>	2,7	-28	2,5	-29	-
<i>Turdus merula</i>	0,7	-3	-	-	-
<i>Parus major</i>	18,8	-3	4,7	-30	-
<i>Passer domesticus</i>	1 133,8	100	240,5	98	-
<i>Passer montanus</i>	127,1	80	44,3	65	53,3
<i>Fringilla coelebs</i>	15,1	5	4,7	-9	53,3
<i>Chloris chloris</i>	48,2	73	22,7	55	80,0
<i>Carduelis carduelis</i>	35,9	77	27,0	72	-
<i>Acanthis cannabina</i>	30,1	78	11,4	51	26,7
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2,0	-4	-	-	-
Плотность	2201,5		692,1		320,1
Число видов	34		27		8
Индекс Шеннона (H')	2,26		1,83		0,94
Индекс Пиелу (E)	0,64		0,56		0,45
Индекс Симпсона (C)	0,29		0,16		0,15
Индекс синантропизации	58,8		55,6		-

Примечание. * – две пары гнездились в глинистом обрыве возле автовокзала; ** – в квадратных скобках указана «неправильная» [15] степень синантропии.

Доминантами в гнездовом населении птиц селитебной зоны являлись два вида: домовый воробей *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) ($Di = 51,5$) и городская ласточка *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758) ($Di = 0,12$). К субдоминантам относились 10 видов: сизый голубь *Columba livia* Gmelin, 1789, полевой воробей *Passer montanus* (Linnaeus, 1758), кольчатая горлица *Streptopelia decaocto* (Frisvaldszky, 1838), обыкновенная зеленушка *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758), деревенская ласточка *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758, черноголовый щегол *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758), обыкновенный скворец *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758, коноплянка *Acanthis cannabina* (Linnaeus, 1758), горихвостка-чернушка *Phoenicurus ochruros* (S. G. Gmelin, 1774), черный стриж *Apus apus* (Linnaeus, 1758).

В промзоне также доминировали домовый воробей ($Di = 34,7$) и городская ласточка *Delichon urbica* (Linnaeus, 1758) ($Di = 13,1$). Субдоминантами были 14 видов: деревенская ласточка, полевой воробей, обыкновенный жулан *Lanius collurio* Linnaeus, 1758, черноголовый щегол, сизый голубь, обыкновенная каменка *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758), обыкновенная зеленушка, белая трясогузка *Motacilla alba* Linnaeus, 1758, обыкновенный скворец, горихвостка-чернушка, коноплянка, галка *Corvus monedula*

Linnaeus, 1758, кольчатая горлица и обыкновенная горихвостка *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758).

Коэффициент сходства видового состава птиц селитебной и промышленной зон составлял 0,82, индекс сходства населения птиц – 26,1 %.

Явное предпочтение селитебной зоны ($Si > 75$), по отношению к природным и промежуточным биотопам, отдавали 9 видов птиц: сизый голубь, черный стриж, деревенская и городская ласточки, домовый воробей, кольчатая горлица, полевой воробей, коноплянка и щегол. Их обилие составляло около 88,3 % от суммарной плотности птиц в селитебной зоне. Птицы, относящиеся к 13 видам, не избегали этого типа местообитаний ($Si 0-75$). Иным биотопам ($Si < 0$) отдавали предпочтение 10 видов: вертишейка *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758, жулан, обыкновенный соловей *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758), обыкновенная горихвостка, черный дрозд *Turdus merula* Linnaeus, 1758, славка-черноголовка *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758), пеночка-теньковка *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817), большая синица *Parus major* Linnaeus, 1758, обыкновенный дубонос *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758) и серая ворона *Corvus cornix* Linnaeus, 1758. Синантропами ($Si > 20$) по отношению к селитебной зоне г. Рыбницы могут считаться птицы, относящиеся к 20 видам.

Предпочтение промышленной зоны ($Si > 75$), по отношению к природным и промежуточным биотопам, отдавали 7 видов птиц: сизый голубь, домовый сыч *Athene noctua* (Scopoli, 1769), деревенская и городская ласточки, галка, обыкновенная каменка и домовый воробей. Природные и переходные (измененные) биотопы предпочитали 9 видов: жулан, сорока *Pica pica* (Linnaeus, 1758), славка-черноголовка, славка-завирушка *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758), пеночка-теньковка, обыкновенная горихвостка, соловей, большая синица и зяблик *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758. По отношению к промзоне г. Рыбницы в качестве синантропов выступали 15 видов: сизый голубь, кольчатая горлица, домовый сыч, сирийский дятел, деревенская и городская ласточки, белая трясогузка, обыкновенный скворец, галка, обыкновенная каменка, домовый и полевой воробьи, обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол и коноплянка.

Почти полное отсутствие кустарников и подлеска в городском парке и очень высокий фактор беспокойства, обуславливают самое низкое видовое разнообразие и плотность птиц по сравнению с другими парками приднестровских городов. Парк г. Рыбницы (коэффициент видового разнообразия (КВР) = 7,3 %) однозначно входит в группу «типично городских парков» – КВР = 6–8 %, согласно классификации С. И. Божко [5]. Здесь доминировали зеленушка ($Di = 25,0$), полевой воробей ($Di = 16,7$) и зяблик ($Di = 16,7$).

На кладбищах г. Рыбницы гнездились 23 вида птиц (табл. 2).

Таблица 2

Структура гнездовой орнитофауны кладбищ г. Рыбница

Вид	Пар/км ²		
	Городское	Старое христианское	Среднее
1	2	3	4
<i>Streptopelia decaocto</i>	16,7	87,3	52,0
<i>Urupa eupops</i>	16,7	–	8,4
<i>Dendrocopos syriacus</i>	16,7	87,3	52,0
<i>Galerida cristata</i>	33,3	–	16,7
<i>Lanius collurio</i>	83,3	87,3	85,3
<i>Lanius minor</i>	16,7	–	8,4
<i>Oriolus oriolus</i>	33,3	–	16,7
<i>Sturnus vulgaris</i>	33,3	–	16,7
<i>Garrulus glandarius</i>	16,7	–	8,4
<i>Sylvia atricapilla</i>	16,7	–	8,4
<i>Sylvia curruca</i>	33,3	–	16,7
<i>Phylloscopus collybita</i>	16,7	–	8,4

1	2	3	4
<i>Oenanthe oenanthe</i>	50	–	25,0
<i>Luscinia luscinia</i>	–	87,3	43,7
<i>Turdus merula</i>	16,7	–	8,4
<i>Parus major</i>	16,7	–	8,4
<i>Sitta europaea</i>	16,7	–	8,4
<i>Passer domesticus</i>	50	–	25,0
<i>Passer montanus</i>	50	87,3	68,7
<i>Chloris chloris</i>	33,3	87,3	60,3
<i>Carduelis carduelis</i>	33,3	–	16,7
<i>Acanthis cannabina</i>	83,3	87,3	85,3
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	16,7	–	8,4
Плотность	700,1	611,1	656,4
Число видов	22	7	23
Индекс Шеннона (H')	1,41	0,85	1,46
Индекс Пielу (E)	0,46	0,43	0,47
Индекс Симпсона (C)	0,06	0,14	0,08

На кладбищах доминировали 3 вида: жулан ($Di = 13,0$), коноплянка ($Di = 13,0$) и полевой воробей ($Di = 10,5$).

Редко посещаемые участки погостов, на которых образуются плотные заросли кустарников (*Syringa vulgaris* L. и др.), привлекают соловья и жулана. Большое количество можжевельника обыкновенного *Juniperus communis* L. привлекает на кладбища коноплянку и славку-завирушку. Административные и хозяйственные строения, часовни обуславливают гнездование там домового воробья, деревенской ласточки, удода *Upupa epops* Linnaeus, 1758. Ниши и полые металлические трубы в ритуальных сооружениях используют для сооружения гнезд полевые воробьи, большие синицы, обыкновенные каменки и др. Ксероморфные участки низкостебельных растений в секторах новых захоронений обуславливают гнездование там хохлатого жаворонка и привлекают обыкновенных каменок. Степень озелененности, в том числе возраст древесных насаждений, имеет большое значение для большинства птиц – дендрофилов: кольчатой горлицы, сирийского дятла, чернолобого сорокопута *Lanius minor* Gmelin, 1788, иволги *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758), сойки *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758), дубоноса, поползня *Sitta europaea* Linnaeus, 1758 (на городском кладбище гнездилась одна пара птиц, относящихся к подвиду *Sitta europaea homeyeri* Hart, вероятно г. Рыбница – самое южное в ПМР место гнездования польского подвида).

Сообществам птиц урбанизированных местообитаний города могут быть присвоены названия:

– Селитебной зоны – орнитоассоциация *Passero domestici – Delichonetum urbica* (воробьино-ласточковая): *Passer domesticus*, *Delichon urbica*, *Columba livia*, *Passer montanus* (2 201,5);

– Промышленной зоны – также орнитоассоциация *Passero domestici – Delichonetum urbica* (воробьино-ласточковая): *Passer domesticus*, *Delichon urbica*, *Hirundo rustica*, *Passer montanus*, *Lanius collurio*, *Carduelis carduelis*, *Columba livia* (692,1);

– Кладбищ – орнитоассоциация *Laniuso collurioci – Acanthio cannabini – Passeretum montanus* (жуланово-коноплянково-воробьиная): *Lanius collurio*, *Acanthis cannabina*, *Passer montanus*, *Chloris chloris*, *Streptopelia decaocto*, *Dendrocopos syriacus*, *Luscinia luscinia*, *Oenanthe oenanthe*, *Passer domesticus* (656,4);

– Парка – орнитоассоциация *Chlorio chlorici – Passero montanici – Fringillietum coelebs* (зеленушково-воробьино-зябликовая): *Chloris chloris*, *Passer montanus*, *Fringilla coelebs*, *Dendrocopos syriacus*, *Oriolus oriolus*, *Sturnus vulgaris* (320,1).

Птицы, гнездившиеся в урбанизированных биотопах г. Рыбницы представляли: 6 типов фауны (европейский, транспалеарктический, голарктический, монгольский, средиземноморский, сибирский, один вид неясного происхождения); 9 ландшафтно-генетических фаунистических комплексов (ЛГФК: неморальный, древне-неморальный, лесостепной, древне-лесостепной, тропический, пустынно-горный, пустынно-степной, субсредиземноморский, бореальный); 3 экологических группировки (дендрофильная, склерофильная и кампофильная); 5 трофических групп (энтомофаги, фито-энтомофаги, фитофаги, эврифаги, хищники); 4 группы по ярусам гнездования (птицы, гнездящиеся в кронах деревьев и кустарников, дуплогнездники-домушники, наземногнездящиеся птицы и норники).

По числу видов представители европейского типа фауны доминировали в селитебной зоне (55,9 %), промышленной зоне (48,2), на кладбищах (65,2) и в парке (75,0); неморального и пустынно-горного ландшафтно-генетических комплексов – в селитебной зоне (по 29,4 %), неморального – на кладбищах (30,4) и в парке (37,5), пустынно-горного ЛГФК – в промышленной зоне (37,0); дендрофильной группировки – в селитебной зоне (64,7), промзоне (55,6), на кладбищах (73,9) и в парке (75,0); энтомофаги – в селитебной зоне (52,9), промзоне (51,9), на кладбищах (56,5), фитофаги – в парке (37,5); кронники – в селитебной зоне (47,1), на кладбищах (56,5), в парке (62,5); дуплогнездники-домушники – в промзоне (51,9 %).

По обилию, особи видов, относящихся к транспалеарктическому типу фауны преобладали в селитебной (71,8 %) и промышленной (77,2) зонах, европейскому типу – на кладбищах (49,3) и в парке (75,0); пустынно-горному ЛГФК в селитебной (83,0) и промышленной (77,2) зонах, лесостепному ЛГФК на кладбищах (39,0) и в парке (33,3); склерофильной экологической группировке – в селитебной (83,4) и промышленной (80,0) зонах, дендрофильной группе – на кладбищах (75,6) и в парке (75,0); трофической группе фитофагов – во всех урбанизированных местообитаниях (76,0, 54,9, 48,2 и 50,0 % соответственно); по способу гнездования, дуплогнездники-домушники доминировали в селитебной (85,8) и промышленной (82,0) зонах, птицы, гнездящиеся в кронах деревьев и кустарников преобладали на кладбищах (58,4) и в парке (66,7 %).

Орнитофауна иноландшафтных включений («негородских экосистем» [8]) не отличалась высоким разнообразием. На петрофитном «пустыре» гнездились три вида: жулан (4 пары), славка-черноголовка (1 пара) и серая славка *Sylvia communis* Latham, 1787 (1 пара).

Среди водно-болотных местообитаний реки Сухая Рыбница размножились 10 видов лимнофильных птиц (табл. 3).

Доминировали: дроздовидная камышевка *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758) ($Di = 28,9$), камышница *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758) ($Di = 15,7$), обыкновенная кукушка *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758 ($Di = 13,2$) и тростниковая камышевка *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804) ($Di = 13,2$). Орнитоассоциация *Acrocephalus arundinacici* – *Gallinuletum chloropus* – aliud. (дроздовидково-камышницевая поливидовая). *Acrocephalus arundinaceus*, *Gallinula chloropus*, *Cuculus canorus*, *Acrocephalus scirpaceus*, *Acrocephalus palustris* (38).

Тростниковые «крепи» были местом гнездования малой выпи *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766), дроздовидной и тростниковой камышевок. По краям плесов и озер гнездились камышницы и камышевки-барсучки *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758). Заросли травянистой и кустарниковой растительности по берегам речки использовались для сооружения гнезд кряквой *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758. Болотные камышевки *Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798) обитали среди зарослей свидины *Swida sanguinea* (L.) Opiz, болиголовы *Conium maculatum* L. и поросли клена американского *Acer negundo* L. Ветви ивы белой *Salix alba* L. служили ремезу *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758) основой для плетения «рукавичек». Холмисто-овражная местность у речки обеспечивала зимородков *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) множеством подходящих для рытья нор отвесных обнажений глинистых пород.

Структура гнездовой орнитофауны реки Сухая Рыбница

Вид	Количество пар		
	Сектор 1*	Сектор 2**	Итого
<i>Ixobrychus minutus</i>	2	–	2
<i>Anas platyrhynchos</i> ***	–	1	1
<i>Gallinula chloropus</i>	5	1	6
<i>Cuculus canorus</i> ***	3	2	5
<i>Alcedo atthis</i>	1	1	2
<i>Acrocephalus schonobaenus</i>	1	1	2
<i>Acrocephalus palustris</i>	3	–	3
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	4	1	5
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	5	6	11
<i>Remiz pendulinus</i>	1	–	1
Численность	25	13	38
Число видов	9	7	10
Индекс Шеннона (H)			1,12
Индекс Пиелу (E)			0,69
Индекс Симпсона (C)			0,14

Примечание. * – участок р. Сухая Рыбница (от дома № 35 по ул. 1-й Загородной до автотрассы); ** – Дельта Сухой Рыбницы (от автотрассы до Днестра); *** – условных пар.

Помимо лимнофильных птиц, на лугу возле речки гнездилась представительница кампофильной экологической группы – желтая трясогузка *Motacilla flava* Linnaeus, 1758 (1 пара).

Выводы

В зоне застройки г. Рыбница в начале XXI-го века гнездились 52 вида птиц, относящихся к 10 отрядам и 26 семействам: Ciconiiformes – 1 вид (1 семейство), Anseriformes – 1 (1), Gruiformes – 1 (1), Columbiformes – 2 (1), Cuculiformes – 1 (1), Strigiformes – 2 (1), Apodiformes – 1 (1), Coraciiformes – 3 (3), Piciformes – 2 (1); Passeriformes – 38 видов (15 сем., 73,1 % от общего числа видов). В селитебной зоне города гнездились 34 вида птиц, в промышленной зоне – 27, на кладбищах – 23 вида. Наименьшее число видов (n-8), населяло городской парк. Суммарная плотность птиц составляла от 320,1 до 2 201,5 пар/км². Экосистема реки Сухая Рыбница обеспечивала гнездование 10 видов лимнофильных птиц. На пустыре и лугу возле речки дополнительно зарегистрированы еще два вида (серая славка и желтая трясогузка). Доминантами в гнездовом населении птиц являлись: домовый воробей и городская ласточка (в селитебной и промышленной зонах), жулан, коноплянка и полевой воробей (на кладбищах), зеленушка, полевой воробей и зяблик (в парке). Среди водно-болотных угодий преобладали дроздовидная камышевка, камышница, кукушка и тростниковая камышевка. Синантропами по отношению к селитебной зоне Рыбницы считались птицы, относящиеся к 20 видам. По отношению к промзоне в качестве синантропов выступали 15 видов.

Список литературы

1. Аверин Ю. В., Ганя И. М. Птицы Молдавии. Кишинев: РИО АН МССР, 1970. Т. 1. 240 с.
2. Аверин Ю. В., Ганя И. М., Успенский Г. А. Птицы Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1971. Т. 2. 236 с.

3. *Александрова В. Д.* Классификация растительности. Обзор принципов классификации и классификационных систем в разных геоботанических школах. Л.: Наука, 1969. 275 с.
4. *Белик В. П.* Птицы степного Придонья: Формирование фауны, ее антропогенная трансформация и вопросы охраны. Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 2000. 376 с.
5. *Божко С. И.* О методах количественного учета и оценки видового состава орнитофауны парков // Орнитология. 1976. Вып. 12. С. 216–221.
6. *Данилов Н. Н.* Формирование пространственной структуры населения птиц // Экология, география и охрана птиц. Л.: ЗИН АН СССР, 1980. С. 113–120.
7. *Захаров В. Д.* Биоразнообразие населения птиц наземных местообитаний Южного Урала. Миасс: ИГЗ УрО РАН, 1998. 158 с. ISBN 5-7691-0871-1.
8. *Клауснитцер Б.* Экология городской фауны. М.: Мир, 1990. 248 с. ISBN 5-03-001383-0.
9. *Кузякин А. П.* Зоогеография СССР // Ученые записки МГПИ им. Н. К. Крупской. 1962. Т. 109, вып. 1. С. 3–182.
10. *Никифоров М. Е., Яминский Б. В., Шкляр Л. П.* Птицы Белоруссии: справочник-определитель гнезд и яиц. Минск: Вышэйша школа, 1989. 479 с. ISBN 5-339-00209-8.
11. *Рахимов И. И.* Участие основных таксономических групп птиц (отрядов и семейств) в авифауне урбанизированных ландшафтов Среднего Поволжья // Русский орнитологический журнал. 2001. № 151. С. 579–589. EDN: IUHLLR.
12. *Рахимов И. И.* Авифауна Среднего Поволжья в условиях антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов. Казань: ЗАО «Новое знание», 2002. 272 с. ISBN 5-89347-164-4.
13. Государственная администрация Рыбницкого района и г. Рыбница. [Электронный ресурс]. URL: <https://rybnitsa.org> (дата обращения: 17.04.2026).
14. *Скільський І. В.* Структура та особливості формування орнітокомплексу паркових насаджень м. Чернівці // Беркут. 1998. Т. 7, вып. 1–2. С. 3–11. EDN: UBINXT.
15. *Скільський І. В.* О степени синантропизации орнитофауны: подходы, методики, результаты (на примере г. Черновцы) // Беркут. 2001. Т. 10, вып. 2. С. 140–152. EDN: OMSDVL.
16. *Степанян Л. С.* Конспект орнитологической фауны СССР. М.: Наука, 1990. 728 с. ISBN 5-02-005300-7.
17. *Тищенко А. А.* Птицы заповедника «Ягорлык» // Научные труды зоологического музея Одесского национального университета: Т. 4. Мат-лы по изучению животного мира (фаунистика, морфология, методика исследований). Одесса: Астропринт, 2001. С. 68–74.
18. *Тищенко А. А.* Фауна и население птиц, гнездящихся в парке «П. Х. Витгенштейна» // Научные чтения памяти профессора В. В. Станчинского. Смоленск: Изд-во СГПУ, 2004. Вып. 4. С. 269–273.
19. *Тищенко А. А.* О классификации урбанизированного ландшафта применительно к зоогеографическим целям // Поволжский экологический журнал. 2006. № 1. С. 95–103. EDN: HSQKAN.
20. *Штегман Б. К.* Основы орнитогеографического деления Палеарктики // Фауна СССР: Птицы. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1, ч. 2. С. 1–157.
21. *Щеголев В. И.* Количественный учет птиц в лесной зоне // Методики исследования продуктивности и структуры видов птиц в пределах их ареалов. Вильнюс: Мокслас, 1977. Ч. 1. С. 95–102.

References

1. Averin, Yu. V. & Ganya, I. M. (1970). *Ptitsi Moldavii [Birds of Moldova]*. Chisinau: MSSR Academy of Sciences Publ. Vol. 1. 240 p. (In Russian).
2. Averin, Yu. V., Ganya, I. M. & Uspenskij, G. A. (1971). *Ptitsi Moldavii [Birds of Moldova]*. Chisinau: Stiintsa Publ. Vol. 2. 236 p. (In Russian).

3. Aleksandrova, V. D. (1969). *Classification of vegetation. Principles of classification and classification systems of various phytocoenological schools*. Leningrad: Nauka Publ. 275 p. (in Russian).
4. Belik, V. P. (2000). *Ptitsi stepnogo Pridon'ya: Formirovanie fauni, ee antropogennaya transformatsiya i voprosy ohrany [Birds of the steppe part of the Don River Basin: Formation of birds fauna, and anthropogenic transformation and some conservation problems]*. Rostov-on-Don: Rostov Pedagogical State University Publ. 376 p. (In Russian).
5. Bozhko, S. I. (1976). About methods of quantitative accounting and assessment of species composition of ornithofauna of parks. *Ornithologia*, 12, 216–221 (in Russian).
6. Danilov, N. N. (1980). Formirovanie prostranstvennoj struktury naseleniya ptits [Formation of spatial structure of bird population]. *Ekologiya, geografiya i jkhrana ptits [Ecology, geography and protection of birds]*. Leningrad: Zoological institute of the USSR Academy of Sciences Publ., 113–120 (in Russian).
7. Zaharov, V. D. (1998). *Bioraznoobrazie naseleniya ptits nazemnykh mestoobitanij Yuzhnogo Urala [Biodiversity of the birds population of terrestrial habitats of the Southern Ural]*. Miass, 158 p. ISBN 5-7691-0871-1. (In Russian).
8. Klausnitter, B. (1990). *Ekologiya gorodskoj fauny [Ecology of urban fauna]*. Moscow: Mir Publ., 248 p. ISBN 5-03-001383-0. (In Russian).
9. Kuzyakin, A. P. (1962). Zoogeografiya SSSR [Zoogeography of the USSR]. *Uchenyye zapiski MOIP im. N. K. Krupskoy = Scientific notes of the Moscow Regional Pedagogical Institute named after N. K. Krupskaya*, 109, 1, 3–182. (In Russian).
10. Nikiforov, M. E., Yaminskiy, B. V. & Shklyarov, L. P. (1989). *Ptitsy Belorussii: spravochnik-opredelitel' gnezd i ayits [Birds of the Belarus: reference guide for determining nests and eggs]*. Minsk: Vysheishaya shkola Publ. 479 p. ISBN5-339-00209-8. (in Russian).
11. Rakhimov, I. I. (2001). The involvement of basic taxa (orders and families) of birds in urban avian communities in the Middle Volga. *The Russian Journal of Ornithology*, 151, 579 – 589, EDN: IUHLLR. (in Russian).
12. Rakhimov, I. I. (2002). *Avifauna Srednego Povolzh'ya v usloviyakh antropogennoj transformatsii estestvennykh prirodnykh landshaftov [Avifauna of the Middle Volga region in the conditions anthropogenic transformation of natural landscapes]*. Kazan: Novoe znanie. 272 p. ISBN 5-89347-164-4. (in Russian).
13. The Government of the Rybnitsky district and the city of Rybnitsa. Retrieved from: <https://rybnitsa.org> (accessed 17.04.2026). (In Russian).
14. Skilsky, I. V. (1998). Structure and peculiarities of forming of the park ornithocomplex in Chernivtsi. *Berkut*, 7(1-2), 3–11, EDN: UBINXT. (in Ukraine).
15. Skilsky, I. V. (2001). About synanthropization degree of the ornithofauna: approaches, methods, results (on example of Chernivtsi city). *Berkut*, 10(1-2), 140–152, EDN: OMSDVL. (in Russian).
16. Stepanyan, L. S. (1990). *Synopsis of Ornithological Fauna of the USSR*. Moscow: Nauka Publ. 728 p. ISBN 5-02-005300-7. (In Russian)
17. Tischenkov, A. A. (2001). Birds of the Yagorlyk Reserve. *Transactions of Zoological museum of Odessa national university: materials to the knowledge of animals (fauna, morphology, methods of investigations)*. 4. Odessa: Astroprint. 68–74. (in Russian).
18. Tishchenkov, A. A. (2004). Fauna and population of birds nesting in the park named after P. H. Wittgenstein. *Scientific readings in memory of Professor V. V. Stanchinsky*. 4. Smolensk: Smolensk State Pedagogical University Publ. 269–273. (in Russian).
19. Tischenkov, A. A. (2006). Urbanized landscape classification for zoogeographical purposes. *Povolzhskiy Journal of Ecology*, 1, 95–103. ISSN 1684-7318. (In Russian).
20. Shtegman, B. K. (1938). *Osnovy ornitogeograficheskogo deleniya Palearktiki [Bases of ornithogeographic division of the Palearctic]*. Fauna of the USSR: Birds. Moscow–Leningrad: USSR Academy of Sciences Publ., Vol. 1, part 2, 1–157. (In Russian).

21. Schegolev, V. I. (1977). Kolichestvennyj uchet ptits v lesnoj zone [Quantitative accounting of birds in the forest zona] In *Metodiki issledovaniya produktivnosti i struktury vidov ptits v predelakh ikh arealov* [Methods of using the productivity and structure of bird species within their range]. Vilnius: Mokslas Publ. Part 1. 95–102. (In Russian).

Поступила в редакцию 17.04.2026 г.

Tischenkov A. A. Structure of the nesting avifauna of Rybnitsa City at the beginning of the XXI century (Pridnestrovie). – In Rybnitsa City, 52 species of birds were nested at the beginning of the XXI century. In resident area, 34 species were nested, in industrial zone – 27 species, at the graveyards – 23 species, in city's park – 8 species of birds. The total density of birds ranged from 320,1 to 2201,5 pairs/km². The wetland ecosystem of the Sukhaya Rybnitsa River provided nesting for 10 species of limnophilic birds. *Passer domesticus* and *Delichon urbica* were the dominants in resident and industrial areas; *Lanius collurio*, *Acanthis cannabina* and *Passer montanus* were the dominant in the cemeteries; *Chloris chloris*, *Passer montanus* and *Fringilla coelebs* – in city's park. Among the wetlands, *Acrocephalus arundinaceus*, *Gallinula chloropus*, *Cuculus canorus* and *Acrocephalus scirpaceus* were the predominated.

Keywords: Aves, distribution, nesting, species composition, density.

Тищенко Алексей Анатольевич

заведующий зоологическим музеем естественно-географического факультета ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко», г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.

E-mail: tdbirds2@gmail.com

ORCID: 0009-0004-3607-4201

SPIN-код: 2488-4188

Author ID: 757601

Tischenkov Alexey Anatolievich

Chief of the Zoological Museum of the Pridnestrovian State University, Tiraspol, Pridnestrovian Moldavian Republic.